

Fraternidad Interuniversitaria como agente potenciador de ciudadanía mundial para la calidad social

Lorraine Palmar

Doctora en Educación (UNERMB, 2022); Magister Scientiarum en Ciencias de la Comunicación (URBE, 2011); Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas (LUZ, 2007). Docente Titular de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, secretaria de la UJGH. Docente Agregada de la Universidad del Zulia PEII Nivel B. **Correo Electrónico:** lpalmar@ujgh.edu.ve
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2768-3139>

Losangela Palmar

Doctora en Educación (UNERMB, 2022); Magister Scientiarum en Ciencias de la Comunicación (URBE, 2012); Licenciada en Comunicación Social – Mención Publicidad y Relaciones Públicas (URBE, 2008). Directora Académica de la UJGH. Docente Titular de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. PEII Nivel 1A. **Correo Electrónico:** losangela.palmar@ujgh.edu.ve
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2768-3139>

Daniel Romero

Doctor en Ciencias Gerenciales (URBE) Magister Scientiarum en Gerencia Empresarial (URBE) Ingeniero en Informática (URBE). Decano de Investigación y Postgrado y Docente Titular de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. PEII Nivel B. **Correo Electrónico:** daniel.romero@ujgh.edu.ve
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2768-3139>

INTERUNIVERSITY FRATERNITY AS AN ENHANCER OF GLOBAL CITIZENSHIP FOR SOCIAL QUALITY

ABSTRACT: The purpose of this research was to analyze the fraternity between universities, as an agent that enhances global citizenship for social quality. Supported by the theories of Cox (2013), Arango (2013), UNESCO (2015), González and Cardentey (2016) among others. Framed in a quantitative methodological structure, the study focused on a documentary investigation process, to support the silver argument. It is considered that universities have the fundamental responsibility of training - Citizen Professionals -, endowed with principles and values, therefore, as responsible for change and social well-being through their programs, the fraternity plays a fundamental role in universities to link to these educational organizations and join forces for the common good, under a perception of cooperation and win-win. In short, educational institutions are, in their essence, fundamental promoters of the teaching of principles for life, which is why it is necessary to jointly participate in the delegated role.

KEYWORDS: World citizenship, Social Quality, Fraternity, Universities.

FRATERNIDADE INTERUNIVERSITÁRIA COMO AGENTE POTENCIALIZADOR DA CIDADANIA GLOBAL PARA A QUALIDADE SOCIAL

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi analisar a fraternidade entre universidades como agente potencializador da cidadania global para a qualidade social. Embasado nas teorias de Cox (2013), Arango (2013), UNESCO (2015), González e Cardentey (2016), entre outros, ela se enquadra no paradigma positivista por meio da análise descritiva para fundamentar a argumentação proposta. Acredita-se que as universidades têm a responsabilidade fundamental de formar "Profissionais Cidadãos", dotados de princípios e valores, como agentes de mudança e bem-estar social por meio de seus programas. Em última análise, as instituições educacionais são promotoras fundamentais do ensino de princípios para a vida, razão pela qual é necessário participar conjuntamente no papel delegado.

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania global, Qualidade social, Fraternidade.

FRATERNITÉ INTERUNIVERSITAIRE EN TANT QU'AGENT RENFORÇANT LA CITOYENNETÉ MONDIALE POUR LA QUALITÉ SOCIALE

RÉSUMÉ: Cette recherche avait pour objectif d'analyser la fraternité entre les universités en tant qu'agent renforçant la citoyenneté mondiale pour la qualité sociale. Soutenue par les théories de Cox (2013), Arango (2013), l'UNESCO (2015), González et Cardentey (2016), entre autres, elle s'inscrit dans le paradigme positiviste à travers une analyse descriptive pour étayer l'argumentation proposée. Il est considéré que les universités ont la responsabilité fondamentale de former des "Professionnels Citoyens" dotés de principes et de valeurs, en tant qu'acteurs du changement et du bien-être social grâce à leurs programmes. En fin de compte, les institutions éducatives sont des promoteurs essentiels de l'enseignement des principes de vie, d'où la nécessité de participer conjointement au rôle délégué.

MOTS-CLÉ: Citoyenneté mondiale, Qualité sociale, Fraternité.

RESUMEN: La presente investigación tuvo como finalidad, analizar la fraternidad entre universidades, como agente potenciador de ciudadanía mundial para la calidad social. Sustentado por las teorías de Cox (2013), Arango (2013), UNESCO (2015), González y Cardentey (2016) entre otros. Enmarcada en el paradigma positivista a través del análisis descriptivo, para dar sustento a la argumentación planteada. Se considera que las universidades tienen en su haber, la responsabilidad fundamental de formar - Profesionales Ciudadanos -, dotados de principios y valores, como responsables de cambio y bienestar social a través sus programas. En definitiva, son las instituciones educativas en su esencia, promotoras fundamentales de la enseñanza de principios para la vida, por ello la necesidad ser partícipes de manera conjunta en el rol delegado.

PALABRAS CLAVE: Ciudadanía mundial, Calidad Social, Fraternidad

Introducción

Las sociedades que han surgido de las transformaciones generacionales y tecnológicas, han establecido nuevas formas de convivencia para alcanzar su desarrollo, siendo un gran reto la adaptación de sociedades a patrones diferentes, a los que durante décadas dieron evidencia de moralidad y buenas costumbres. En tal sentido, los ciudadanos responsables consigo mismos y con el entorno social, representan un importante agente de cambio, para mantener una sociedad alineada a normativas de conducta para el bien común.

Desde las instituciones de educación inicial, hasta estudios superiores, cátedras como Moral y Cívica, Familia y Ciudadanía o Educación en valores, son solo algunas de las diferentes formas de enseñanza que se incluían en programas de formación para generar aporte a las sociedades, que progresivamente se irían incorporando al campo laboral.

Desde el punto de vista educativo, esos programas enmarcados en la visión de fomentar las buenas costumbres, comprenden aspectos básicos cognitivos, actitudinales y afectivos, siendo este último de vital importancia para alcanzar los resultados proyectados, destacando que, para lograr una ciudadanía moral, es necesario valorar la convivencia, que solo se logra mantener y fortalecer cuando se afianza en la base de una Fraternidad Humana.

Con base en lo descrito, la Fraternidad viene a ser una pieza clave entre la convivencia y la ciudadanía, para dar paso a la transformación del ser, como individuo sensible y empático, dotado de solidaridad, familiaridad, compromiso y amor por sus semejantes.

Por ello, la importancia radica su principio, como un todo que engloba etimológicamente la visión de hermandad con el prefijo (Frater), la concepción de pertenencia acuñada al sufijo (inus) y la cualidad del hombre adecuada al sufijo (dad). Siendo así una cualidad del hombre, que manifiesta un sentido de pertenencia hacia su entorno social a través de sentimientos de correspondencia.

Lo planteado, conlleva a pensar que desde la visión fraternal los preceptos de ciudadanía y valores que se imparten en las instituciones educativas, se complementan para hacer posible una armonía participativa, que solo es posible con la intención de alcanzar la calidad social. Las Universidades responsables del progreso, deben afianzar su posición en la formación de - Profesionales Ciudadanos -, con una mirada integradora no solo con su comunidad inmediata, sino con quienes hacen posible el crecimiento sostenido del Estado y el mundo.

Con la presente investigación, se busca analizar la Fraternidad entre Universidades, bajo una concepción de hermandad colaborativa para enfrentar la realidad de una sociedad disruptiva y así hacer aflorar la esencia de ciudadanía local, nacional y mundial y el rescate de la calidad social.

Por ello, el estudio se inclina a dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué es la Fraternidad desvinculada de la religión y qué valores son esenciales en la misma?, ¿Cómo es la promoción axiológica en universidades?, ¿Cuál es la relación entre ciudadanía mundial y calidad social?, ¿Cómo se puede a través de la colaboración basada en Fraternidad Interuniversitaria, generar aportes de ciudadanía mundial con la visión hacia la calidad social?

Fundamentación teórica

Concepciones teóricas sobre Fraternidad

Históricamente, la Fraternidad ha sido firmemente asociada a la religión, como una forma de construir sociedades hermanadas, vinculantes y fielmente integradas. Ha representado especialmente para el cristianismo, un principio por el cual se debería regir la acción humana, como una forma de sostener esa necesidad de unión entre los semejantes. Sin embargo, en la práctica no necesariamente debe alinearse a una religión en particular, pues al igual que el tema de los valores, constituye un axioma en el cual circundan formas correctas de hacer un mundo para convivir.

Con base en lo descrito, la Fraternidad concebida en sí como un principio, conlleva a su definición más precisa: “Es encontrar placer en el bienestar de todo lo que ha vivido, vive o vivirá. Un altruismo universal que se dirige al otro y a todos los otros”. Attali (1999, p.176) citado por Cox (2013). Entendiendo al otro, como un individuo desprovisto de algo que requiere ser atendido con humanidad.

De acuerdo con Attali (1999, p. 176) citado por Cox (2013), el otro es:

“El débil, desprovisto, solitario, extranjero, el que está perdido. La hospitalidad es la primera forma de la fraternidad, muy simplemente definida como el deseo del anfitrión (..) de recibir al hospedado (..). El otro puede también ser el poderoso. En este caso la Fraternidad va del débil al fuerte. Ella se traduce en admiración, el placer compartido del éxito del otro. (...) El otro es el extranjero en el tiempo, los habitantes de las generaciones pasadas y futuras, desprovistas porque ausentes, incapaces de participar en las decisiones de hoy (...). El otro es, en una concepción muy extensiva de la Fraternidad, todos los seres vivientes, y no sólo los seres humanos”.

La Fraternidad es entonces considerada como un principio, atendiendo a su amplitud de acción y beneficencia, la manera más ecuánime de darle sentido a la hermandad entre todo lo que integra el mundo. Es suprema a los valores, siendo la raíz de la benevolencia, desde donde parte el ejercicio de dichos valores, como una concepción de bien común.

Valores fundamentales en la Fraternidad

Siendo la fraternidad vista como un principio que engloba valores para un bien obrar, contiene un componente axiológico que permite su accionar entre los que

destacan:

Amor: De acuerdo con Román (2012) citado por Mujica (2020), el amor como valor es el soporte o depositario fundamental del bien moral, dado en los actos de querer, como valor moralmente bueno. Es la fuente de la percepción afectiva- cognitiva de los valores. El amor viene a ser, en esencia, el valor inicial para toda relación humana efectiva, siendo éste posible a través de la disposición emocional que muestra un individuo hacia sí mismo y hacia otro.

Gentileza: La gentileza como valor, es la capacidad de brindar un buen trato al otro. “Está relacionada con el garbo, la dulzura y amabilidad. El latín gentilis deriva del gens e indican un clan, es decir un grupo unido por fuertes vínculos”. Lumera (2023).

Familiaridad: Los núcleos familiares son en esencia, grupos de individuos con nexos consanguíneos, que comparten en espacios y momentos. Es la familia el ejemplo más claro de un ambiente fraterno. Representa la construcción social e histórica en la que convergen diversos procesos de la vida social (productivos-reproductivos) y múltiples dimensiones de la persona humana (cognitiva, emocional, física, estética, espiritual y relacional) (Patiño, 2016). Así pues, la familiaridad como expresión relacional entre los individuos, viene a formar parte fundamental de la Fraternidad, como valor que fomenta la unión entre semejantes, llevándolos a ser partícipes en acciones de bienestar común.

Solidaridad: Es considerada como un concepto normativo, valor estrechamente relacionado con la igualdad, afianzada en los derechos que tienen los seres vivos de su reconocimiento (Arango, 2013), y necesidad de ser atendidos. De igual modo, se concibe como valor, deber, virtud y principio moral. De Velazco (2018). Es entonces, la acción de ayudar al otro, la capacidad de humanos y animales, de asumir la intención de apoyar en situaciones que así lo requiera, con la finalidad de lograr el bien.

Compromiso: El valor del compromiso, cobra vital importancia dentro de la fraternidad, al considerarse, como el impulso de la capacidad humana en la toma de conciencia, ante una situación que amerite participación efectiva. El compromiso según Vélez (2022, p18.) es:

“... la decisión de cumplir con lo que se demanda, o se espera de uno, con base a una responsabilidad adquirida, delegada o implícita en un acto, un acuerdo verbal o escrito, un contrato, una promesa o cualquier relación interpersonal.
Responsabilidad + Decisión = Compromiso”

El principio de la fraternidad, emancipado de la religión, como punto central para las buenas relaciones humanas,

tiene su estructura fundamentada en los valores, los cuales contribuyen al impulso y fortalecimiento del mismo. El punto de inicio es el valor del amor, que debe prevalecer en las acciones de cada individuo, amor a sí mismos, por los semejantes y el entorno, a través de éste es posible el surgimiento de la gentileza, que posteriormente impulsa la familiaridad, seguidamente puede nacer la intención de solidaridad y con ella el compromiso por el bien común, alcanzando nuevamente el punto inicial que es el amor.

Todos los valores que integran el comportamiento fraterno en el hombre, participan en un proceso cíclico, que dan cabida a la participación entre individuos como seres sociales e interdependientes, tal como se detalla en la siguiente imagen:

Fuente: Palmar, Palmar y Romero (2023)

Promoción Axiológica desde las universidades

La educación en valores, ha sido tema de mucho debate durante décadas. La formación de individuos mediante el refuerzo de lo moral y correcto, conlleva a repensar la posición de las instituciones educativas, en las cuales se considera que la enseñanza de los valores viene de la familia. Sin embargo, es la escuela el lugar propicio para reafirmar esa enseñanza o canalizarla hacia las prácticas positivas.

Hoy en día, el desafío es asumido por las universidades, en las cuales no solo se debe gestar un nuevo individuo dotado de competencias profesionales, sino también morales y cívicas, dando paso a la necesidad de egresar - Profesionales Ciudadanos -, que solo con la formación en valores se puede fomentar. Las instituciones de educación universitaria, tienen una labor titánica, al desarrollar una formación andragógica, convergiendo con el arraigo de creencias y costumbres que fueron aprendidas y aprehendidas en la niñez o adolescencia, y que en ocasiones contienen cargas negativas para la sociedad.

Un modelo andragógico que contemple como eje transversal la enseñanza de la Fraternidad y los valores universales, es una de las proyecciones positivas para asegurar la preparación de ciudadanos certificados en diversas áreas académicas. De acuerdo con González y Cardeney (2016),

... el proceso docente educativo está concebido para educar valores, particularmente en estudiantes universitarios; para lograrlo se necesita encaminar el mismo hacia el modelo ideal de formación, desarrollar el vínculo con la realidad a través de la formación socio humanista y determinar estrategias didácticas que involucren a los egresados en una actividad consciente, proagónica y comprometida.

Por su parte, Rincón, Quijada y Rivera (2023), relacionan la universidad con un espacio de formación en valores, para el bien común en la que se puede:

“...exhibir comportamientos sociales positivos, tener niveles más altos de autoestima y desarrollar relaciones interpersonales más sólidas. Supone el fomento de experiencias vinculadas con la realidad social y cultural, en las cuales el educando afectivamente se identifica con el otro y asume roles de ayuda, cooperación, aliento, desprendimiento, necesidad de compartir y de aplazar beneficios inmediatos en pro del bienestar del otro, asignar responsabilidades y permitir la toma de decisiones que tengan que ver con lo justo e injusto, lo correcto e incorrecto en relación con los otros. De esta manera, se contribuye al desarrollo del razonamiento moral y la conducta pro social”

Ciudadanía mundial y Calidad social

La ciudadanía está estrechamente vinculada a los planes educativos en los diversos niveles, de acuerdo con la UNESCO (2015, p.14), “la educación nos ayuda a ser profundamente conscientes, de que nos une nuestra condición de ciudadanos, de la comunidad mundial y de que nuestros retos están interrelacionados”. En relación con lo descrito, como seres sociales necesariamente vinculantes, es necesario concebir hombres con cargas de principios y valores, con visión positiva hacia el mundo que le rodea, involucrado en su entorno local, regional, nacional y mundial.

Según la UNESCO (2015), los actores educativos, tienen como compromiso fundamental ante quienes se forman en las instituciones educativas:

- Fomentar el conocimiento por estructuras de índole mundial que repercutan o no en su propio entorno inmediato.
- Reconocimiento y respeto de culturas y diversidad.
- Conocimiento de la responsabilidad personal y social en su entorno y el mundo.
- Compromiso con la paz.
- Respeto al prójimo.
- Fomento de los valores de equidad y justicia.
- Capacidad de discernir y consensuar positivamente sobre las desigualdades sociales.

En este orden de ideas, se considera que las sociedades ciudadanas son capaces de establecer sobre la base de los valores, la búsqueda del bien común, trastocando aspectos relacionados con la economía, el desarrollo personal y profesional, su cultura, costumbres o tradiciones, todas alineadas a lo correcto, dentro del entorno social en el que se desenvuelva, siendo la calidad social el resultado de la práctica ciudadana positiva, que se traduce en crecimiento del beneficio común, ciudadanía que no solo debe ser concebida en su entorno inmediato sino que se puede ver más allá de una frontera.

Fraternidad Interuniversitaria: Aportes a la ciudadanía mundial y calidad social

La Fraternidad como principio que engloba una serie de valores positivos, en la búsqueda del bien común, es sin duda, una nueva posibilidad para lograr la vinculación entre universidades, que además de tener un objetivo común, la formación de profesionales, también coexisten en un ambiente competitivo por la excelencia académica. Sin embargo, cimentar las bases de una relación fraterna entre las instituciones educativas, bajo una inclinación de cooperación positiva y productiva, es la proyección hacia la transferencia del conocimiento y valores, como sociedades, justas y unidas por el bienestar social.

Así pues, las universidades venezolanas están llamadas a establecer dentro de sus planes estratégicos, la vinculación permanente con instituciones del mismo ramo y de sectores diversos, con la finalidad de propiciar un ambiente fraterno que contribuya a generar aportes desde la academia, en lo ambiental, cívico, económico, político, cultural, entre otros.

La construcción de un modelo de vinculación interu-

universitaria para el fomento de la fraternidad, de cara a la necesidad de atender carencias en la actuación ciudadana, es hoy en día un tema de gran relevancia, que debe estimarse y practicarse con total regularidad.

Las universidades unidas en expresión fraterna, no solo trabajarán en equipo, sino que lograrían objetivos importantes para el desarrollo de la calidad social, de modo que los ciudadanos sean capaces de participar con civismo, no solo en el desarrollo económico, sino también social de sus propias comunidades familiares, vecinales y laborales, bajo condiciones que garanticen el crecimiento y fortalecimiento de la cultura de ciudad de mundo racional.

El comportamiento del hombre hacia la sociedad y el ambiente, ha dado muestras de una indiscutible decadencia en la formación de ciudadanía mundial, siendo sinónimo de ello las guerras en el continente oriental, la deforestación del pulmón vegetal, la trata de personas y tráfico de animales, el maltrato a la fauna, la discriminación por diversas índoles, racismo, xenofobia, homofobia, entre otros, situaciones que dan luces hacia la necesidad de trabajar desde el conocimiento, para generar aporte que contribuyan a la disminución de los indicadores negativos en los aspectos antes mencionados.

Considerar la fraternidad interuniversitaria para generar nexos institucionales, trabajo en conjunto, relaciones productivas y alianzas de cooperación, permiten la generación de planes estratégicos locales, regionales y nacionales, que a grandes voces, podrán ser tema en las convenciones mundiales, sobre el cambio climático, los deberes humanos, cultura de paz, entre otros, los cuales desde los valores representan un reto alcanzable, solo si la misma sociedad de la mano con las universidades conjugan el conocimiento, para lograr hallazgos positivos para el planeta.

La fraternidad interuniversitaria es la acción suprema de apalancar el conocimiento hacia la razón de ser de las casas de estudios, la transformación positiva del mundo. Por su parte la ciudadanía, desde el aprendizaje inicial de valores de convivencia en el hogar y la escuela, hasta una mirada global desde el recinto académico universitario, sin dudas, determina la importancia de acciones, con visión de alcanzar la calidad social, con incidencia en los entornos cambiantes a los cuales se enfrenta la humanidad.

Metodología

La presente investigación está enmarcada en el paradigma positivista a través del análisis descriptivo documental, que según Arias (2012) es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impre-

sas, audiovisuales o electrónicas. Cuenta con un diseño bibliográfico orientado al sustento por medio de teorías comprobadas del hecho investigado.

Consideraciones finales

Las universidades como bastión de conocimientos, tienen en su esencia la responsabilidad fundamental de egresar - Profesionales Ciudadanos-, dotados de principios y valores. En tal sentido, son las instituciones de educación universitaria las organizaciones que deben mostrarse como ejemplo a seguir, dando muestras del cumplimiento de los fundamentos axiológicos que rigen la moral y buenas costumbres, llevando adelante la bandera de la unión, el civismo y la inclinación hacia el logro de objetivos orientados al bienestar común.

Las instituciones de educación universitaria, en su lucha incesante por la universalidad de saberes, tienen una labor titánica, al recibir en su seno miles de hombres y mujeres que juegan un papel fundamental en la sociedad, a la espera de su profesionalización, pero no es, sino aquellas universidades comprometidas con la ciudadanía mundial, las que dan pasos firmes hacia el fomento de los valores como requisito indispensable del ser, que próximamente se desempeñará en el ámbito laboral, con repercusión en su entorno social inmediato inicialmente.

Finalmente, se hace necesario propiciar en las instituciones universitarias, la transversalidad en el currículo de la Fraternidad y la ciudadanía mundial, la creación de cátedras libres orientadas a la promoción de valores, desarrollo de mesas de diálogo y discusión, respecto a temas de interés mundial, acuerdos y mesas de trabajo para alcanzar objetivos y metas, actividades extensionistas que involucren a las comunidades, y desde la función de investigación, creación de redes universitarias, para evaluar indicadores de la realidad mundial y la propuesta de posibles soluciones.

Son las instituciones educativas en todos sus niveles y particularmente las Universidades, promotoras fundamentales de la enseñanza de principios para la vida, que contribuyan a la restauración mundial desde la ciudadanía, por ello la necesidad de ser partícipes de manera conjunta en el rol delegado. Ello conlleva a revisar, de manera permanente, el hacer en los ejes de Investigación, Docencia y Extensión, alineando propuesta de transformación social, fundamentadas en la reconstrucción del ser social desde la Fraternidad, como principio fundamental para interrelación humana.

Finalmente, la retórica universitaria debe continuar en el fomento de la esperanza por un mundo mejor, desde la unión de las sociedades, por ello encaminadas hacia un mismo norte, es posible reimpulsar el desarrollo social,

sobre la base de la cohesión interinstitucional.

Referencias bibliográficas

Arango, R. (2013). Solidaridad, democracia y derechos. Revista de Estudios Sociales. No. 46 mayo- agosto 2023. Documento en línea, Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-885X2013000200005&script=sci_arttext Consultado el 14 de agosto de 2023.

Arias, F. (2012). El proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica. 6ta. Edición. Editorial Episteme, C.A.

Cox, C. (2013). El principio de fraternidad en los valores, instituciones y relaciones sociales de la educación escolar Latinoamericana. Documento en línea, disponible en: <http://optisnte.mx/wp-content/uploads/2014/01/FRATERNIDAD-educacion-Latinoamerica-Art%C3%ADculo-de-COX.pdf>. Consultado el 13 de julio de 2023.

De Velazco, J. (2018). La solidaridad cristiana. Modelo ético propuesto por el magisterio pontificio posconciliar. Revista de Fomento Social. No. 290. Documento en línea, Disponible en: <https://revistas.uoyola.es/rfs/article/view/1506>. Consultado el 07 de septiembre de 2023.

González, R y Cardentey, J. (2016). Educación en valores de estudiantes universitarios. Humanidades Médicas. Vol. 16. No. 1. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202016000100011

Lumera, D. (2023). Biología de la gentileza. E-book. Disponible en: https://www.google.co.ve/books/edition/Biolog%C3%ADa_de_la_gentileza/8TGcEAAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=1&dq=gentileza&pg=PT31&printsec=frontcover

Mujica, N (2020). Educación ética basada en el amor. E-book disponible en : https://www.google.co.ve/books/edition/Educaci%C3%B3n_%C3%A9tica_basada_en_el_amor/DVQjEAAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=1&dq=valor+del+amor&printsec=frontcover

Patiño, J. (2016). Las familias como agentes de cambio: Una mirada desde el desarrollo familiar colombiano. Documento en línea, Disponible en <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20161116033448/FamiliaEscuelaYDesarrolloHumano.pdf>

Rincón J; Quijada G y Rivera, O (2023). La Universidad de los Valores, Una experiencia educativa inspirada en

la vida del Dr. José Gregorio Hernández. Revista Innovación y Gerencia. Vol. 9 No. 1. Disponible en: <https://ujgh.org/oj/index.php/IG/article/view/175>

UNESCO (2015). Educación para la ciudadanía mundial. Documento en línea disponible en: https://www.google.co.ve/books/edition/Educaci%C3%B3n_para_la_ciudadan%C3%ADa_mundial_t/y6mOCgAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=1&dq=Ciudadan%C3%ADa+definicion&printsec=frontcover Consultado el 05 de septiembre de 2023.

Vélez, J. (2022). El éxito detrás del compromiso. E-book disponible en: https://www.google.co.ve/books/edition/EL_%C3%A9xito_detr%C3%A1s_del_compromiso/ayxEAAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=1&dq=que+es+el+compromiso&printsec=frontcover